

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE, AND INNOVATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
BUKHARA STATE UNIVERSITY**

**“ZAMONAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL
IQTISODIYOT, ATROF-MUHIT VA RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA”**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani
Buxoro shahri, 16-may 2026-yil**

**«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА»**

**Международная научно-практическая конференция
г. Бухара, 16 май, 2026 года**

**“GREEN ECONOMY, ENVIRONMENT AND DIGITAL
TRANSFORMATION IN MODERN TOURISM
DEVELOPMENT”**

**International Scientific and Practical Conference
Bukhara, May 16, 2026**

1. O.X.Xamidov - Buxoro davlat universiteti rektori, i.f.d., professor, rais;
2. K.A.Samiyev - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, f-m.f.d., professor, rais muovini;
3. N.S.Ibragimov - Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani, i.f.d., professor
4. D.Sh.Yavmutov - Magistratura bo'limi boshlig'i, i.f.d, professor, a'zo;
5. A.T.Jurayev - Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor, i.f.f.d, professor, a'zo;
6. O.S.Qahhorov - Ilmiy tadqiqod va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig'i, i.f.d, professor, a'zo;
7. B.N. Navruz-Zoda - Marketing va menejment kafedrası professori, i.f.d., pofessor, a'zo;
8. K.Sh.Yuldashev - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;
9. A.J. Abdullayev - Iqtisodiyot kafedrası muduri, i.f.d., professor, a'zo;
10. H.R.Turobova - Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;
11. J.R.Toxirov - Marketing va menejment kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;
12. Y.K.Sunnatov - Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;

2. Quyidagi tarkibdan iborat tashkiliy qo'mita

1. K.A.Samiyev - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, f-m.f.d., professor, rais;
2. O.S.Qahhorov - Ilmiy tadqiqod va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig'i, i.f.d, professor, a'zo;
3. N.S.Ibragimov - Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani, i.f.d., professor, a'zo
4. B.N.Navruz- Zoda - Marketing va menejment kafedrası professori, i.f.d., pofessor, a'zo;
5. K.Sh.Yuldashev - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;
6. A.J. Abdullayev - Iqtisodiyot kafedrası muduri, i.f.d., professor,a'zo;
7. G.R.Xidirova - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası, i.f.d, a'zo;
8. J.R.Toxirov - Marketing va menejment kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;
9. N.O'.Mahmudova - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası o'qituvchisi, i.f.f.d, a'zo;
10. Z.S.Nurov - Ta'lim sifatini nazorat qilish departamenti boshlig'i, i.f.f.d, a'zo;
11. M.H.Qilichov - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası o'qituvchisi, i.f.f.d, a'zo;
12. I.O.Davronov - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası o'qituvchisi, a'zo;
13. O.O.Radjabov - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası dotsenti, a'zo;
14. E.A.Farmonov - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası katta o'qituvchisi, a'zo;

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-sonli farmoni,
2. O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi xorazm viloyati statistika boshqarmasi.
3. Turayev O.K.- “Mintaqaviy iqtisodiy salohiyatdan foydalanish samaradorligini baholash”. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal, 2026-yil, mart
4. Turaev O.K. – “Institutional mechanisms for developing regional economic potential: panel data evidence from uzbekistan’s subnational economies”. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali, 2026 yil 6-jild, 2-son
5. Turaev O.K. – “Mintaqada mehmonxonalar faoliyatini rivojlanishining evolutsiyasi”. «Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari) 2025 yil 15-16 oktabr, Urganch shahri
6. Turaev O.K. – “Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda iqtisodiy salohiyatni o‘rni”. «Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari) 2025 yil 15-16 oktabr, Urganch shahri.
7. Turaev O.K. – “Mintaqa iqtisodiy salohiyatini boshqarishning samarali mexanizmlarini takomillashtirish”. “Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning dolzarb masalalari va ularing barqaror rivojlanishga ta’siri” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2026-yil, 24-25-aprel.

HUDUDIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH MEXANIZMLARI

Turayev Og‘abek Kaxramonovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: ushbu tezisda hududiy resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqotda hududiy resurslar iqtisodiy salohiyatni belgilovchi muhim omil sifatida baholandi. Institutsional, iqtisodiy, texnologik, infratuzilmaviy va inson kapitali mexanizmlarining tarkibi tizimli yondashuv asosida o‘rganildi. Xalqaro tashkilotlar ma’lumotlari asosida hududiy rivojlanish jarayonlariga ta’sir etuvchi asosiy omillar aniqlashtirildi. O‘zbekiston misolida hududiy iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari va resurslardan foydalanish samaradorligi baholandi. Tadqiqot natijalari hududiy raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflarni shakllantirdi.

Kalit so‘zlar: hududiy resurslar, iqtisodiy salohiyat, mintaqaviy rivojlanish, infratuzilma, inson kapitali, samaradorlik

KIRISH

Hududiy resurslar har bir mintaqaning iqtisodiy salohiyatini belgilaydigan tabiiy, moddiy, mehnat, intellektual va moliyaviy boyliklar majmuasini tashkil etadi. Jahon iqtisodiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida bu resurslardan oqilona foydalanish mintaqalararo tafovutlarni kamaytirish, hududiy raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror taraqqiyotga erishishning kalit yo‘nalishi sifatida tan olinmoqda. Jahon banki tahlillariga ko‘ra, O‘zbekistonda hududiy iqtisodiyot qiymat zanjirlarining diversifikatsiyalashuvi va xususiy sektor faolligining ko‘tarilishi orqali yangi sifat bosqichiga ko‘tarilmoqda [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi hududlar barqaror rivojlanishini ta’minlash, hududlararo tafovutlarni qisqartirish va resurslardan kompleks foydalanish vazifalarini ustuvor maqsadlar qatoriga kiritgan [2]. Strategik vazifalarning amaliy tatbiqi mintaqaviy iqtisodiy mexanizmlarning ilmiy asoslangan tarkibini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Maqolaning maqsadi hududiy resurslardan samarali foydalanish mexanizmlarini yaxlit konseptual tizim sifatida o‘rganish, ularning tarkibiy elementlarini aniqlash va amaliy tatbiq

yo'nalishlarini ilmiy asoslashdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi hududiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga doir mexanizmlarning yaxlit tasniflash chizmasini taklif etishdadir.

ADABIYOTLAR SHARHI

Hududiy iqtisodiyotning nazariy asoslari P. Krugmanning yangi iqtisodiy geografiya nazariyasi asoslari bilan bog'liq. Krugman ishlab chiqaruvchi kuchlarning hududiy joylashuvi mintaqalararo savdo aloqalari va hududiy ixtisoslashuv darajasi bilan o'zaro chambarchas bog'liqligini ilmiy asoslagan [3]. P. Romerning endogen taraqqiyot nazariyasi esa bilim, innovatsiya va inson kapitalini hududiy iqtisodiy o'sishning ichki manbalari sifatida ko'rib chiqdi va hududiy resurslardan foydalanishning sifat ko'rsatkichlariga e'tiborni qaratdi [4].

M. Porter klasterlar nazariyasini ilgari surib, hududiy raqobatbardoshlikni o'zaro bog'langan korxonalar, ta'lim muassasalari va davlat institutlari hamkorligi natijasi sifatida talqin qildi [5]. OECD ekspertlari hududiy taraqqiyot bo'yicha tahlilshunoslik materiallarida raqamli iqtisodiyot va inklyuziv o'sishning hududiy farovonlikka ta'sirini empirik dalillar asosida ko'rsatib o'tgan [6]. UNCTADning 2023 yilgi xalqaro investitsiyalar bo'yicha hisobotida xorijiy investitsiyalarning rivojlanayotgan mintaqalardagi infratuzilma va texnologik rivojlanishga aniq ta'siri qayd etilgan [7]. Osiyo taraqqiyot banki Markaziy Osiyoda hududiy aloqadorlik va transport-logistik infratuzilma rivoji iqtisodiy o'sishning muhim omili ekanligini empirik dalillar asosida tasdiqlagan [8].

METODOLOGIYA

Mazkur tezida hududiy resurslardan samarali foydalanish mexanizmlarini o'rganish uchun tizimli va qiyosiy yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy qismida kontent-tahlil va umumlashtirish metodlari asosida hududiy iqtisodiyotga oid ilmiy qarashlar tahlil qilindi. Empirik tahlilda Jahon banki, OECD, UNCTAD, Osiyo taraqqiyot banki hamda milliy statistika manbalari ma'lumotlari asosida hududiy rivojlanish ko'rsatkichlari o'rganildi. Qiyosiy metod yordamida xalqaro va milliy tajriba o'rtasidagi farqlar aniqlashtirildi. Mexanizmlarni aniqlashda tasniflash va tizimli tahlil usullari qo'llanilib, institutsional, iqtisodiy, texnologik, infratuzilmaviy va inson kapitali yo'nalishlari ajratib ko'rsatildi. Natijalarni umumlashtirish orqali hududiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan konseptual model shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hududiy resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari beshta tarkibiy yo'nalish - institutsional, iqtisodiy, texnologik, infratuzilmaviy va inson kapitali yo'nalishlarini birlashtiradi. Institutsional mexanizmlar huquqiy normalar, mahalliy boshqaruv tizimi va davlat dasturlari orqali resurslardan foydalanish tartibini belgilaydi. Iqtisodiy mexanizmlar soliq imtiyozlari, subsidiyalar va investitsion preferensiyalar shaklida tadbirkorlik faolligini rag'batlantirish vositalarini birlashtiradi; OECD ekspertlari raqamli moliyaviy xizmatlar mintaqaviy biznes muhitining yaxshilanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishini qayd etgan [6].

Texnologik mexanizmlar raqamli platformalar, innovatsion ekotizimlar va ilmiy-texnik kooperatsiya orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi; UNCTAD ma'lumotlariga ko'ra, raqamli infratuzilmaga investitsiyalar mintaqalarning iqtisodiy o'sish sur'atiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda [7]. Infratuzilmaviy mexanizmlar yo'l-transport, energetika, suv ta'minoti va telekommunikatsiya tizimlarini qamrab oladi; Osiyo taraqqiyot bankining tahliliy materiallarida Markaziy Osiyo mintaqasida infratuzilma rivoji hududlararo iqtisodiy bog'liqlikni mustahkamlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilgan [8]. Inson kapitali mexanizmlari ta'lim, malaka oshirish va ilmiy salohiyatni rivojlantirish vositalarini birlashtiradi; UNDP tahlilshunoslik materiallariga muvofiq, inson taraqqiyoti indeksi yuqori bo'lgan hududlarda iqtisodiy faollik darajasi va mehnat unumdorligi yuqori ko'rsatkichlarda saqlanadi [10].

1-rasm. Hududiy resurslardan samarali foydalanish mexanizmlarining konseptual tizimi¹

Mexanizmlar tarkibi va manbalari yaxlit ko‘rinishda quyidagi jadvalda taqdim etilgan.

1-jadval.

Hududiy resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari tarkibi²

Mexanizm turi	Asosiy vositalar	Maqsadli yo‘nalish	Manba
Institutsional	Huquqiy normalar, mahalliy boshqaruv, davlat dasturlari	Resurslar taqsimotining shaffofligi	[2]
Iqtisodiy	Soliq imtiyozlari, subsidiyalar, investitsion preferensiyalar	Iqtisodiy rag‘batlantirish	[6]
Texnologik	Raqamli platformalar, innovatsion ekotizimlar	Mehnat unumdorligini oshirish	[7]
Infratuzilmaviy	Yo‘l, energetika, telekommunikatsiya, logistika	Hududlararo aloqani kuchaytirish	[8]
Inson kapitali	Ta‘lim, malaka oshirish, ilmiy salohiyat	Intellektual salohiyatni rivojlantirish	[10]

Tahlil natijalari mexanizmlarning yaxlit tizim sifatida ishlashi yuqori samaradorlikning kafili ekanligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasida 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan strategik vazifalar doirasida hududiy iqtisodiyotning kompleks rivoji uchun zarur bo‘lgan institutsional, iqtisodiy va texnologik vositalar bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda [2], [9].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari hududiy resurslardan samarali foydalanish mexanizmlarining yaxlit tizim sifatida ishlashi mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlovchi asosiy omil ekanligini ilmiy tarzda asosladi. Institutsional, iqtisodiy, texnologik, infratuzilmaviy va inson kapitali mexanizmlarining birgalikdagi tatbiqi hududiy raqobatbardoshlikning ko‘tarilishiga olib keladi. Tadqiqot natijalari quyidagi takliflarni shakllantirishga imkon yaratdi: birinchidan,

¹ Muallif tomonidan manbalar asosida tuzilgan.

² Muallif tomonidan manbalar asosida tuzilgan.

hududiy resurslardan foydalanish samaradorligini baholashda mexanizmlarning yaxlit konseptual tizimi asos qilib olinishi maqsadga muvofiqdir; ikkinchidan, mintaqaviy taraqqiyot dasturlarining samaradorligini oshirish uchun raqamli platformalar va innovatsion ekotizimlarni rivojlantirish ustuvor yoʻnalish hisoblanadi; uchinchidan, inson kapitali sifatining oshirilishi hududiy iqtisodiy oʻsishning uzoq muddatli barqarorligini kafolatlaydi. Taklif etilgan tasniflash chizmasi keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun metodologik asos sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI

1. World Bank Group. Uzbekistan Country Economic Update. - Washington: World Bank, 2023. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication>
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvar PF-60-son “2022-2026-yillarga moʻljallangan yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Krugman P. Geography and Trade. - Cambridge, MA: MIT Press, 1991. URL: <https://mitpress.mit.edu/9780262610865/geography-and-trade/>
4. Romer P.M. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. - 1990. - Vol. 98, No. 5. URL: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/261725>
5. Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. - 1998. - Vol. 76, No. 6. URL: <https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition>
6. OECD. Regional Outlook 2023: The Longstanding Geography of Inequalities. - Paris: OECD Publishing, 2023. URL: <https://www.oecd.org/regional/oecd-regional-outlook-2023.htm>
7. UNCTAD. World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All. - Geneva: United Nations, 2023. URL: <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023>
8. Asian Development Bank. Uzbekistan: Country Partnership Strategy 2024-2028. - Manila: ADB, 2024. URL: <https://www.adb.org/countries/uzbekistan/main>
9. Oʻzbekiston Respublikasi Milliy statistika qoʻmitasining rasmiy maʼlumotlari. URL: <https://stat.uz/uz/>
10. UNDP. Human Development Report 2023/24: Breaking the Gridlock. - New York: UNDP, 2024. URL: <https://hdr.undp.org/>
11. Turayev O., et al. The impact of economic complexity on energy consumption risk // Journal of Environmental Management 394, 127626. - 2025. - URL: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127626>
12. Turaev O., et al. The formation of destination image of Khorezm region. EDP Sciences. BIO Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Methods for Synthesis of New Biologically Active Substances and Their Application in Various Industries of the World Economy – 2023” (MSNBAS2023) URL: <https://doi.org/10.1051/bioconf/20248206013>
13. Turayev O.K.- “Mintaqaviy iqtisodiy salohiyatdan foydalanish samaradorligini baholash”. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal, 2026-yil, mart
14. Turaev O.K. – “Institutional mechanisms for developing regional economic potential: panel data evidence from uzbekistan’s subnational economies”. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali, 2026 yil 6-jild, 2-son